

**TAHAP PERKEMBANGAN ILMU &
PENDEKATAN INDUKTIF DAN DEDUKTIF MODERN**

Oleh:

FEMI DENA JUANG

STAI SABILI BANDUNG

2017

ABSTRAK

Ilmu empiris bersumber dari serangkaian observasi atas objek-objek maupun fenomena yang diklasifikasikan berdasarkan kategori data untuk melihat benang merah antar data tersebut. Prediksi kebenaran ilmu empiris diterangkan pada ilmu teoritis dalam kerangka pemikiran yang struktur dan sistematis. Ilmu empiris menggunakan metode induktif dalam analisis data untuk meperoleh kebenaran, sedangkan ilmu teoritis menggunakan metode deduktif dalam analisis data untuk manarik suatu generalisasi. Metode deduktif dan induktif tersebut dipadukan dewasa ini menjadi metode ilmiah.

ABSTRACT

Empirical science comes from a series of observations on objects and phenomena that are classified by category of data to see the common thread between the data. The predictions of the truth of empirical science are explained to theoretical science in a structural and systematic frame of mind. Empirical sciences use inductive methods in data analysis to obtain truth, while theoretical sciences use deductive methods in data analysis to draw a generalization. This deductive and inductive method is integrated into a scientific method today.

DAFTAR ISI

Abstrak	
Abstract	
Daftar Isi.....	iv
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II Perkembangan Ilmu.....	2
A. Pendekatan Induktif-Deduktif modern.....	2
B. Tahap Perkembangan Ilmu.....	3
1. Animisme.....	4
2. Ilmu Empiris.....	4
3. Ilmu Teoritis.....	4
Bab III Simpulan dan Saran.....	6
Daftar Pustaka.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

Metode keilmuan membutuhkan proses yang panjang untuk dapat seperti saat ini. Mulanya, pengetahuan dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat spiritual/gaib seperti kepercayaan kepada dewa-dewi, cerita rakyat, mitos-mitos, dan perbuatan makhluk halus. Pengetahuan pada kondisi ini masih dalam paradigma mitologi.

Berkembangnya teknik dalam mendapat dan mengolah pengetahuan membuahkan suatu kerangka keilmuan yang bersifat rasio, dimana keingintahuan akan suatu hal diolah sedemikian rupa dengan kapasitas rasio belaka. Kebenaran pada titik ini berada dalam kerangka instuisi rasional. Keterbatasan rasio manusia menggugah para pemikir lain untuk dapat menemukan metode yang lebih tepat dalam memproses pengetahuan. Lahirlah metode empiris sebagai jawaban atas keterbatasan metode rasio. Dalam kerangka empiris, kebenaran harus selalu dibingkai dengan fakta-fakta yang objektif. Namun, metode empiris ini memiliki cakupan yang sangat luas, dan tidak memungkinkan bagi seorang peneliti untuk melakukan penelitian terhadap seluruh objek penelitiannya.

Tahap selanjutnya yang merupakan tahap penyempurnaan metode keilmuan diatas sekaligus sebagai metode keilmuan modern adalah digunakannya metode secara rasio-empiris. Metode ini menggunakan proses berfikir secara deduktif sebagai proses nalar disertai dengan proses berfikir induktif sebagai pengesah kebenaran yang diuji.

Pendekatan Induktif-Deduktif modern

Menurut Shurter dan Pierce (Shofiah, 2007:14) Penalaran deduktif adalah cara menarik kesimpulan khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Penalaran Deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum, yakni dimulai dari hal-hal umum, menuju kepada hal-hal yang khusus proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang kongkrit.

Pengertian deduksi diatas sesuai dengan pernyataan Praja (2011:22), bahwa deduksi merupakan proses berfikir yang bertolak dari suatu pengetahuan yang bersifat umum menuju pengetahuan yang bersifat khusus.

Adapun definisi induksi adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum (Poerwadarminta, 2006:444).

Induksi merupakan cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum (Suriasumantri, 2005:48).

Baik penalaran deduktif maupun penalaran induktif keduanya memiliki kebaikan dan kelemahan masing-masing, namun dengan segala kelebihan dan kelemahannya keduanya telah mewarnai babak-babak awal sejarah perkembangan ilmu pengetahuan modern. Berpijak pada deduktif semata, ilmu pengetahuan tidak akan maju, demikian pula jika berpijak pada induktif semata ilmu pengetahuan seperti berjalan dalam kegelapan. dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari kedua penalaran itu, orang kemudian mencoba memodifikasi keduanya, bahkan kemudian untuk memperbesar keunggulan kedua logika itu dan memperkecil kelemahan masing-masing maka kedua logika itu digabungkan. Upaya penggabungan itu dilakukan oleh Charles Darwin, penggagas teori evolusi saat mencoba membuktikan konsep Malthus tentang struggle for existence yang kemudian menghasilkan teori baru seleksi alam yang terkenal itu. Dalam hal ini Darwin menggunakan penemuan orang lain untuk menemukan teori baru. Inilah sebenarnya essensi dari penggabungan deduktif dan induktif. Gabungan penalaran deduktif dan induktif inilah yang kemudian memunculkan penalaran baru yang dikenal dengan penalaran ilmiah (Wahidin, 2009).

C. Tahap Perkembangan Ilmu

Tahap perkembangan ilmu dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian besar; tahap animisme, tahap ilmu empiris dan tahap ilmu teoritis (Tafsir, 2009)

1) Animisme

Mitologi kuno penuh dengan bermacam-macam dewa-dewi yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia primitif. Bangsa Indian menghubungkan sakit, kelaparan, bencana dengan makhluk halus yang sedang berang. Bahkan sampai saat ini upacara-upacara tertentu masih dilakukan untuk meminta pertolongan dan menyenangkan hati makhluk-makhluk tersebut. Fase gaib atau animisme ini belum sepenuhnya berlalu, dizaman beradab inipun masih dapat dijumpai hal-hal seperti itu.

2) Ilmu Empiris

Lambat laun manusia mulai menyadari akan sebab-musabab alam dan melahirkan pendekatan sistematis dalam *problem solving*. Terdapatnya penyatuan dari penemuan-penemuan yang terpisah menjadi suatu struktur, kemudian dibubuhi pengujian yang sistematis dan teliti dari hipotesis-hipotesis tertentu yang diturunkan dari teori tertentu. Proses ini dibagi ke dalam dua tahap yang saling bertautan yaitu; tingkat empiris (hubungan gejala yang bertautan; x menyebabkan y) dan tingkat teoritis (mengintegrasikan ke dalam pola yang berarti). Tingkat teoritis merupakan tahap paling maju dari ilmu, tahap yang belum dicapai secara penuh oleh disiplin-disiplin ilmu sekarang terutama ilmu-ilmu sosial.

1. Pengalaman

Pengalaman ialah titik tolak ilmu pada permulaan. Ilmu mulai dari observasi-observasi baik itu menghasilkan kesamaan maupun hasil yang berbeda, sampai disusun suatu prinsip dasar mengenai terjadi atau tidaknya suatu pengalaman (seperti kejadian alam). Tahap permulaan ini, hasil observasi masih terpisah-pisah (individual), sehingga perlu diklasifikasikan dan disistematisasikan terlebih dahulu.

2. Klasifikasi

Prosedur untuk mengubah data yang terpisah menjadi fungsional ialah klasifikasi, suatu prosedur yang pokok bagi semua penelitian dan kegiatan mental. Makin persis klasifikasi dibuat makin jelas arti dan spesifik dasar yang membentuknya. Untuk mempunyai arti, klasifikasi harus didasarkan pada suatu tujuan tertentu. Kesukaran timbul karena objek memiliki sifat dan ciri yang banyak sekali, dan ini menyebabkan mereka dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara. Masalahnya, harus dapat dibedakan mana yang penting dan mana yang kurang berarti. Klasifikasi pada tahap permulaan menggunakan ciri-ciri yang kurang berarti. Klasifikasi yang lebih penting muncul lambat laun bersama bertambahnya

pengetahuan akan gejala yang dipermasalahkan. Mungkin klasifikasi yang paling maju ialah tabel periodik kimia yang dapat dirunut ke masa Yunani atas pembagian unsur tanah, air, api, udara. Klasifikasi akan mudah apabila terdapat persetujuan dan diketahui sifat-sifatnya (dapat diteliti) serta jika dasar klasifikasi telah diketahui pula.

3. *Kuantifikasi*

Mesiki observasi kualitatif cukup memuaskan pada tahap permulaan ilmu, untuk memberi ketelitian yang lebih matang diperlukanlah kuantifikasi. Makin maju suatu ilmu makin besar untuk meninggalkan pencacahan pengalaman dan melangkah ke arah pengukuran yang lebih teliti, agar analisis matematis yang lebih layak dapat dihasilkan. Namun, perlu diingat, ketelitian matematis tidak menyebabkan data memiliki ketelitian dan kelebihan-kelebihan yang tidak dipunyai sebelumnya.

4. *Penemuan Hubungan-Hubungan*

Terdapat adanya hubungan antara aspek-aspek komponen klasifikasi. Misal, klasifikasi anak berdasar jenis kelamin dan kekuatan fisik, maka kemungkinan akan terlihat anak laki-laki cenderung lebih kuat dari anak perempuan. Hubungan fungsional dapat pula diobservasi lewat urutan kejadian. Pada tingkat yang lebih maju ilmu empiris mencoba mengemukakan hukum alam dalam bentuk persamaan angka-angka (aspek kuantitatif satu dengan aspek kuantitatif lainnya; contoh panjang keliling lingkaran). Perlu diingat, gejala yang berhubungan seringkali muncul bersamaan, sehingga hubungannya tidak mantap dan tidak langsung.

5. *Perkiraan Kebenaran*

Umumnya ilmuan menaruh perhatian pada hal yang fundamental. Analisis terhadap aspek-aspek yang memiliki hubungan harus bersifat dasar. Dua langkah perkembangan ilmu: Proses perkiraan kebenaran yang terus-menerus dan proses pendefinisian kembali masalah ditinjau dari keberhasilan atau kegagalan perkiraan tersebut. Contoh: penemuan vaksin polio, secara runtut yang ditemukan ialah vaksin Salk, Coke, dan Sabin yang masing-masing tampak sebagai jawaban yang kita inginkan. Dalam berbagai hal, kita sampai pada kebenaran yang cukup bagi tujuan kita. Ilmu dapat dikatakan membantu kita memahami sesuatu lebih dalam (tak mencapai kebenaran akhir, bahkan mungkin tak mencapai kebenaran).

3) Ilmu Teoritis

Tingkatan paling akhir ilmu adalah ilmu teoritis, dimana hubungan dan gejala yang ditemukan dalam ilmu empiris diterangkan dengan dasar suatu kerangka pemikiran tentang sebab-musabab sebagai langkah untuk meramalkan dan menentukan cara untuk mengontrol kegiatan agar hasil sesuai harapan. Tahap maju ini kelihatannya lebih mampu dicapai ilmu-

ilmu alam ketimbang ilmu-ilmu sosial. Apabila dibandingkan, ilmu empiris canggung dan tidak mudah digunakan karena dia berurusan dengan gejala yang terpisah-pisah, yang sukar dimengerti dan dipahami tiap-tiap gejala tersebut. Ilmu empiris sangat terbatas dalam hal kontrol dan prediksi yang merupakan tujuan akhir ilmu. Ilmu teoritis dapat memperpendek proses untuk sampai pada pemecahan masalah. Jika seseorang tahu sebab suatu masalah, maka dia dapat mengalihkan pengetahuannya dalam pemecahan masalah lain yang serupa. Ilmu teoritis memberikan rangsangan yang nyata bagi penelitian dan dalam memberikan hipotesis yang berharga. Contoh, bom atom, mula-mula Einstein dan rekannya, merancang secara teoritis, kemudian baru berpaling ke pengujian secara empiris (kebanyakan hanya untuk menghilangkan kekurangan dalam pengoprasikannya). Peralihan ilmu empiris ke ilmu teoritis adalah sukar. Kiranya mudah bagi kita untuk menemukan apa yang terjadi, tapi sulit untuk menerangkan mengapa hal itu terjadi.

BAB IV

Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Awal perkembangan pengetahuan merupakan hal yang didasari oleh sejumlah kepercayaan, mistisme, dan makhluk halus yang dianggap berperan pada gejala-gejala alam. Kemudian mulai dikembangkan metode rasio dengan penalaran dalam rangka mendapat pengetahuan. Mengetahui keterbatasan metode rasional, muncul metode selanjutnya yaitu metode empirik yang menggali pengetahuan secara empiris berdasarkan fakta-fakta dilapangan. Tahap keilmuan modern, proses pencarian pengetahuan menggunakan metode rasio dan empirik. Metode ini mendasarkan pada proses berfikir deduktif dan induktif.

Metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan diantaranya ialah: metode rasional, yaitu metode dengan proses berfikir deduktif yang berdiri diatas suatu aksioma yang dianggap pasti. Kemudian metode empirisme, yaitu metode dengan proses berfikir induktif, dengan menguji suatu kesimpulan pada fakta-fakta real, sehingga kebenarannya dapat teruji. Metode keilmuan, yaitu merupakan ciri keilmuan modern yang memadukan antara proses deduktif dan induktif.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan sebaiknya memanfaatkan metode secara deduktif dan induktif, karena masing-masing metode memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Dengan penggabungan kedua metode tersebut, diharapkan dapat melakukan penelitian dengan lebih teliti dan kritis.

DAFTAR PUSTAKA

Praja, Poespo, *Logika Ilmu Menalar*, Raja Grafiika, Jakarta: 2011.

Suriasumantri, Jujun S., *Ilmu Dalam Perspektif*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2009

Suriasumantri, Jujun S., *filsafat ilmu*, Pustaka Sinar Harapan. 2005.

Shofiah. Pengertian Penalaran Induktif dan Deduktif, <http://timokomit.wordpress.com/>

2012/03/08/pengertian-penalaran-induktif-dan-deduktif/, 26-07-12.

Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka 2006

Tafsir, Ahmad, Prof. DR. Filsafat Umum Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra, Bandung

: *PT Remaja Rosdakarya, 2009.*

Wahidin, Didin, *Metode Ilmiah*, [http://didin-uninus.blogspot.com/2009/10/metode-](http://didin-uninus.blogspot.com/2009/10/metode-ilmiah.html)

ilmiah.html, 01-08-12.